

Para além da Crise de 1929:

Narrativa do Medo e o Colapso
das Democracias Europeias no
Período Entre-Guerras

JOÃO DANIEL DA SILVA ARAÚJO

Para além da Crise de 1929: Narrativa do Medo e o Colapso das Democracias Europeias no Período Entre-Guerras

Resumo: A partir da abordagem de Nancy Bermeo, propõe-se discutir a crise das democracias europeias e a emergência dos regimes autoritários e totalitários no período entre guerras (1920-1938). Através da análise crítica debatem-se os mecanismos de colapso das democracias liberais, focando no papel das elites e nas perceções sociais de insegurança deste período.

Palavras-chave: Democracias; Regimes Totalitários; Entre-guerras; Nancy Bermeo; Crise de 1929; Ordem Social.

“A capacidade de manutenção da ordem cívica é de grande importância, pois os movimentos cívicos alimentam-se do medo. É indubitável que as populações da Europa de entre as Guerras tinham razão para ter medo. Mas ao contrário do que geralmente se afirma essas razões não eram na sua maioria económicas. Para o cidadão comum, o medo da desordem e conflito podem ter sido mais importantes do que o receio espoletado pela crise económica.”

Bermeo (1998, p. 37)

A I Guerra Mundial perturbou de tal maneira toda a Europa que foi apelidada de Grande Guerra. O ambiente que se respirava nos anos anteriores pressagiava o conflito, na medida em que as rivalidades entre os grandes países europeus provocaram graves tensões que conduziram a uma corrida exacerbada ao armamento, bem como à formação de dois blocos rivais (Rémond, 1994).

Este conflito apresentou características desconhecidas que acabaram por surpreender pela sua duração, pela sua extensão, pelo tipo de armamento (economia vocacionada para a guerra) e pelas consequências devastadoras (sociais; económicas; políticas) (Rémond, 1994).

Como afirma Nancy Bermeo (1998, p. 11) *“Em 1920, dos vinte e oito estados europeus, vinte e seis eram democracias parlamentares. Em 1938, treze destas democracias haviam-se transformado em ditaduras.”*, ou seja, os anos seguintes ao pós-guerra foram acompanhados por diversos fatores disruptivos nas esferas política, social e económica que conduziram a uma insatisfação social.

Na esfera política assistimos a uma reestruturação territorial, ao descontentamento dos países com as negociações de paz ou ao medo de uma possível expansão dos ideais da Revolução Soviética (Rémond, 1994).

Tanto Rémond (1994) como Gilbert (2016) consideram que a crise de 1929 ultrapassou rapidamente o plano financeiro, transformando-se numa crise económica, social e política de dimensão internacional.

Santos e Araújo (2011) referem que a crise iniciada nos Estados Unidos da América com o *crash* da Bolsa de Nova Iorque em 1929 (as ações da bolsa de valores caíram a pique), conduziu ao desemprego de milhões de pessoas,

arruinou milhares de comerciantes e agricultores, provocou a falência de numerosas empresas e bancos.

A crise da economia norte-americana afetou os países europeus, originando a queda dos preços das matérias-primas e dos produtos agrícolas, bem como a quebra das exportações europeias para os Estados Unidos, provocando a falência de numerosos bancos e o encerramento de empresas na Europa.

Paralelamente, a crise provocou um profundo descontentamento social e um enfraquecimento das democracias liberais. Neste quadro de instabilidade, cresceram movimentos autoritários e nacionalistas que procuravam apresentar soluções para a crise económica e social vivida em vários países europeus.

Verificou-se, a partir da década de 30 do século XX, que as democracias liberais na Europa entraram em crise e assistiu-se a um crescimento das ideologias totalitárias pela Europa (com expoente máximo em Itália e na Alemanha) (Rémond, 1994).

O fascismo impôs-se em Itália pela mão de Mussolini e a variante alemã, o nazismo de Adolf Hitler, destruiu as instituições democráticas, semeou o terror no seu país, instaurou as leis racistas e anexou a Áustria e uma parte da Checoslováquia, constituindo dois dos exemplos paradigmáticos dos regimes totalitários europeus (Rémond, 1994).

Uma interpretação amplamente difundida nas Ciências Sociais associa o crescimento dos regimes autoritários e totalitários à crise económica de 1929 e às consequências do Tratado de Versalhes, cujas condições os Alemães consideraram injustas e humilhantes.

Contudo, não devemos encarar este fenómeno com uma abordagem simplista, sendo limitador e redutor, do ponto de vista historiográfico, generalizar os exemplos citados como a única maneira de compreensão deste fenómeno.

Como refere Bermeo (1998), para compreendermos a crise das democracias e a emergência dos regimes autoritários e totalitários, é necessário que o campo das ciências sociais desconstrua uma série de falácias.

É limitador associar uma correlação positiva entre a crise económica e um amplo apoio popular a partidos antidemocráticos, ou seja, após análise das democracias não sobreviventes, verificou-se que nenhuma delas caiu por vontade popular (com intenção de voto), mas sim por um conjunto de ações (não deliberadas) de uma elite política que via o seu poder e ordem ameaçados (Bermeo, 1998, p. 15-16).

Nos casos polaco, português ou lituano, a queda das democracias deu-se por um golpe militar (determinadas elites político-militares) que só depois de bem-sucedido é que mobilizou o apoio popular (Bermeo, 1998, p. 19).

A análise das democracias mal sucedidas na Europa, neste período, revela que o papel do cidadão comum foi bastante passivo e que a transição para

regimes totalitários deveu-se a uma de duas vias, designadamente, a convite do rei/presidente ou por ação militar (Bermeo, 1998, p. 29).

Por outro lado, a retórica que as democracias liberais mais antigas foram mais resilientes revela-se insuficiente porque não nos permite perceber o porquê de democracias recentes (*e.g.*, Finlândia, Irlanda e Checoslováquia) não terem sido extintas entre as duas Grandes Guerras (Bermeo, 1998, p. 31).

Partindo da premissa de Bermeo (1998, p. 37) “*É indubitável que as populações da Europa de entre as Guerras tinham razão para ter medo. Mas ao contrário do que geralmente se afirma essas razões não eram na sua maioria económicas.*”, reiteramos que apesar dos países das democracias não sobreviventes terem sido afetados pela crise, os outros também foram e, na análise dos principais indicadores económicos (taxa de desemprego, inflação, entre outros), não se consegue estabelecer uma relação causal linear entre a crise económica e o sucesso ou fracasso das democracias (Bermeo, 1998, p. 32-33).

Verificou-se que a Grécia apresentava uma resiliência considerável à crise económica e a sua democracia não sobreviveu; e a França o cenário económico oposto e a sua democracia perdurou (Bermeo, 1998, p. 32). Relembramos que os regimes autoritários e totalitários europeus assentam numa narrativa de medo e insegurança e “*o medo da desordem e conflito podem ter sido mais importantes do que o receio despoletado pela crise económica.*” (Bermeo, 1998, p. 37).

De facto, constatou-se que nas democracias não sobreviventes os índices de criminalidade eram mais elevados, os gastos com os serviços públicos (materializam a ordem social no consciente coletivo) eram menores e menos eficientes, os serviços postais eram menos utilizados (importante barómetro para a perceção da segurança dos grupos sociais sobre os negócios) (Bermeo, 1998, p. 37-38)

Havia ainda a ausência de um quadro legal consolidado, que conduzia a uma desordem social (Bermeo, 1998, p. 36), à qual os regimes totalitários prometiam dar resposta com a introdução da ordem e mitigação do medo social sentido pela sociedade.

A crise das democracias liberais e a emergência dos regimes autoritários e totalitários no período entre guerras constituem um fenómeno complexo e particularmente relevante no campo da História.

A perspetiva de Bermeo (1998) não invalida a relevância da crise económica de 1929, mas sugere que estes fatores, por si só, são insuficientes para explicar o colapso das democracias europeias.

O diálogo entre as diversas ciências sociais e a historiografia tem vindo a demonstrar que os fatores de natureza social e as perceções coletivas de instabilidade poderão ter desempenhado um papel mais determinante do que os efeitos diretos da crise económica dos anos 30 do século XX.

A análise historiográfica deve considerar que as democracias não colapsaram exclusivamente por vontade popular ou *performance* económica,

mas antes pela ação e influência de determinados setores com peso político, económico e social, nomeadamente as elites de poder.

Paralelamente, no domínio das ciências sociais, evidencia-se que o medo da desordem, da instabilidade e da fragmentação social revelou-se, em muitos contextos, mais influente do que os próprios ciclos económicos e financeiros negativos.

Assim, o grau de maturação da consciência cívica surge como um fator essencial para a preservação de sociedades livres e democráticas, particularmente em períodos marcados por crise, insegurança e radicalização política.

Referências

Bermeo, N. (1998). Getting mad or going mad? Cidadãos, escassez e o colapso da democracia na Europa de entre guerras. *Penélope: Fazer e Desfazer História*, (19–20), 11–42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2655675>

Gilbert, M. (2016). *A história do século XX*. Planeta.

Rémond, R. (1994). *Introdução à história do nosso tempo: Do Antigo Regime aos nossos dias*. Gradiva.

Santos, L. S., & Araújo, R. B. de. (2011). O capitalismo entre guerras (1914 e 1945). In *História económica geral e do Brasil* (Aula 5, pp. 63–76). Universidade Federal de Sergipe. https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalogo/11122818032013Historia_economica_geral_e_do_brasil_aula_5.pdf

Ficha Técnica:

Coleção: Ensaios de Crítica e Análise Histórica

N.º 002: Para além da Crise de 1929: Narrativa do Medo e o Colapso das Democracias Europeias no Período Entre-Guerras

Este ensaio resulta da revisão, adaptação e ampliação do E-fólio B originalmente desenvolvido no âmbito da unidade curricular História da Idade Contemporânea da Licenciatura em História (Minor: Artes e Património) da Universidade Aberta, no ano letivo 2024/2025.

As interpretações apresentadas neste ensaio são da exclusiva responsabilidade do autor e não refletem necessariamente posições institucionais ou académicas da Universidade Aberta.

Autor, adaptação e edição:
[João Daniel da Silva Araújo](#)

Local de publicação:
Oeiras, Portugal

Idioma:
Português

Ano:
2025

DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20885463>

ResearchGate:
<https://www.researchgate.net/profile/Joao-Araujo-124>

ORCID iD:
[0009-0001-8280-5093](https://orcid.org/0009-0001-8280-5093)

Edição sob a licença: *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0). É permitida a partilha, reprodução e adaptação deste trabalho para qualquer finalidade, incluindo comercial, desde que seja atribuída a devida autoria ao autor original.

